

Österreich forscht
www.citizen-science.at

Qualitätskriterien für Citizen Science Projekte auf Österreich forscht

Fragebogen für Projektleiter*innen

Version 1.2

Präambel

Die Plattform *Österreich forscht* (www.citizen-science.at) wurde 2014 mit den Zielen gegründet, (1) Citizen Science-Akteur*innen in Österreich zu vernetzen, (2) einen möglichst umfassenden Überblick über Citizen Science-Projekte in Österreich zu geben und (3) allgemein die Methodik Citizen Science wissenschaftlich weiter zu entwickeln.

Viele Institutionen, welche in Citizen Science aktiv sind, haben sich 2017 auf Initiative der Plattform *Österreich forscht* im Citizen Science Network Austria zusammengeschlossen und dazu bekannt, die Qualität von Citizen Science in Österreich zu fördern (<https://www.citizen-science.at/netzwerk>).

Ein wichtiger Schritt zur Qualitätsförderung war die Aufstellung von transparenten Kriterien, die jene Projekte erfüllen müssen, die auf der Plattform *Österreich forscht* gelistet werden möchten. Das Ziel dieser Kriterien ist, die Qualität der auf der Plattform vorgestellten Projekte zu gewährleisten und noch weiter zu steigern. Der vorliegende Katalog ist die dritte Version (1.2) der Kriterien, am Ende der Präambel sind die Vorgängerversionen verlinkt.

Von März 2017 bis Februar 2018 hat eine Arbeitsgruppe der Plattform *Österreich forscht*, bestehend aus Vertreter*innen von 17 Institutionen, Version 1.0 der Kriterien ausgearbeitet, die eine transparente Bewertung jener Projekte ermöglichen, die auf *Österreich forscht* gelistet werden

möchten. Zusätzlich sollen die Kriterien dazu dienen, den Citizen Scientists eine informierte Entscheidung zu ermöglichen, ob sie sich im Projekt engagieren möchten.

Die Version 1.0 der Qualitätskriterien wurde im Rahmen der 4. Österreichischen Citizen Science Konferenz (ÖCSK), 1.-3. Februar 2018, der Öffentlichkeit präsentiert. Mit diesem Datum haben die Qualitätskriterien ihre Gültigkeit erlangt.

Bereits bei der ÖCSK 2018 wurden von den anwesenden Personen Vorschläge für Änderungen der Kriterien eingebracht, die von der Arbeitsgruppe unmittelbar danach in Version 1.1 eingearbeitet wurden. Daher entsprechen, mit Stand 13. Oktober 2023, alle Projekte auf *Österreich forscht* den Qualitätskriterien der Version 1.1.

Bei der Entwicklung der Qualitätskriterien wurde beschlossen, dass diese auch zukünftig nach Bedarf adaptiert werden sollen, um neuen Herausforderungen und Entwicklungen gerecht zu werden. Die Versionsnummer der Kriterien, welcher ein Projekt entspricht, wird auf der jeweiligen Projektseite angegeben.

In Version 1.2 wurden im Jahr 2024 vor allem die Kriterien zu ethischen Aspekten in Citizen Science-Projekten den aktuellen Entwicklungen angepasst. Bezüglich der ethischen Grundsätze, die wir für Citizen Science als wesentlich erachten, bekennen wir uns dazu, die [Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen](#), die [World Medical Association \(WMA\) Deklaration von Helsinki - Ethische Grundsätze für die medizinische Forschung am Menschen](#), sowie die [UNESCO Recommendation of Open Science](#) in all ihren Werten und Prinzipien in unserer täglichen Arbeit in Citizen Science umzusetzen.

Dazu gehört auch, Verantwortung als Einzelperson zu übernehmen. Verantwortung bedeutet in diesem Zusammenhang, als Projektleiter*in das Wohl von Menschen sowie belebter und unbelebter Umwelt in der Forschung zu respektieren und zu schützen. Der respektvolle Umgang mit allen im Citizen Science-Projekt beteiligten Personen ist für uns dabei eine Selbstverständlichkeit.

In Citizen Science-Projekten ist es das Ziel, die Verantwortung gerecht mit allen beteiligten Personen zu teilen. Wenn es in einem Projekt zu einer ungleichen Machtverteilung kommt, beispielsweise aufgrund hierarchischer Strukturen, einer ungleichen Verteilung von relevantem Wissen oder anderen Ungleichheiten, ist es erforderlich, dass die Gruppe mit mehr Macht (in der Regel die Projektleitung) die Verantwortung für die benachteiligten Gruppen übernimmt, um z.B. soziale Gerechtigkeit oder Geschlechtergerechtigkeit sicherzustellen.

All diese oben angeführten Aspekte werden dabei nicht nur im direkten Umgang miteinander, sondern auch im digitalen Raum umgesetzt. Daher bekennen sich alle Projekte dazu, im digitalen Bereich sicherzustellen, dass sie Technologien entwickeln oder nutzen, die im Einklang mit den oben genannten grundlegenden ethischen Prinzipien und den unten angeführten Kriterien stehen. Ergänzend dazu achten alle Projekte auch auf Datenschutz, Privatsphäre, Cyber-Sicherheit, Meinungsfreiheit und die Reduzierung digitaler Ungleichheit.

Darüber hinaus empfehlen wir den Einsatz von Open-Source-Technologien (<https://opensource.org/osd>), wo immer es sinnvoll und möglich ist.

Der erste Teil der Kriterien dient vor allem der Feststellung, was ein Citizen Science-Projekt ausmacht. Hier haben wir uns zu einer Negativliste entschlossen (d.h. wir legen fest, was alles NICHT Citizen Science ist), um *Österreich forscht* möglichst offen für unterschiedliche Konzepte, Herangehensweisen und Disziplinen zu halten. Dies bedeutet, dass wir alle Projekte, welche nicht durch diese Kriterien ausgeschlossen werden, als Citizen Science-Projekte verstehen. Der professionelle Hintergrund der Person, welche die Projektleitung übernimmt, ist nicht ausschlaggebend, solange die Kriterien vom Projekt selbst erfüllt werden. Die Kriterien im zweiten Teil sind als Mindeststandards zu verstehen, welche alle Projekte auf *Österreich forscht* erfüllen müssen.

Die Evaluierung erfolgt durch die Koordinator*innen der Plattform *Österreich forscht* unter Beratung von Mitarbeiter*innen der Arbeitsgruppe.

Version 1.0 der Qualitätskriterien: <https://zenodo.org/record/1161922>

Version 1.1 der Qualitätskriterien: https://zenodo.org/record/3648502#.Xs_Bk8BS9PY

Für die Arbeitsgruppe für Qualitätskriterien, die Leiter

Dr. Florian Heigl und Dr. Daniel Dörler

Fragen zum Kriterienkatalog

Alle Projekte sind auf *Österreich forscht* grundsätzlich willkommen, ausgeschlossen sind jedoch jene, die folgende Fragen mit ja beantworten:

Sind an Ihrem Projekt ausschließlich Personen mit entsprechendem professionell-wissenschaftlichem Hintergrund beteiligt?

Befragen in Ihrem Projekt professionelle Wissenschaftler*innen oder wissenschaftliche Institutionen Personen ausschließlich zu ihrer Meinung, Einstellung, Lebensführung oder Ähnlichem? ¹

Sammeln in Ihrem Projekt professionelle Wissenschaftler*innen oder wissenschaftliche Institutionen nur Daten über die Teilnehmer*innen?

Stellen in Ihrem Projekt die Teilnehmer*innen professionellen Wissenschaftler*innen oder wissenschaftlichen Institutionen ausschließlich passiv Ressourcen zur Verfügung? ²

Wenn Sie alle 4 Fragen mit "Nein" beantworten können, kommt Ihr Projekt für die Plattform *Österreich forscht* in Frage. Bitte fahren Sie mit den folgenden Fragen fort.

1. Welche wissenschaftliche Fragestellung oder welche Hypothese oder welches Ziel soll mit dem Projekt beantwortet, überprüft bzw. erreicht werden? ³
2. Welche wissenschaftlichen Methoden werden in Ihrem Projekt angewandt? Bitte beschreiben Sie diese kurz.
3. Welches neue Wissen wird in Ihrem Projekt generiert, also z.B. welche verbesserte Erklärung bestimmter Zusammenhänge wird geschaffen, oder welche neue Methode wird in Ihrem Projekt entwickelt?
4. Welcher Mehrwert wird für alle Beteiligten (für die Citizen Scientists wie auch für die Wissenschaftler*innen) generiert?
5. Warum ist ein Erreichen der Projektziele ohne die Mitarbeit der Citizen Scientists nicht möglich?
6. In welchem Projektelement arbeiten die Citizen Scientists mit? Es gibt üblicherweise folgende Elemente in einem Forschungsprojekt:
 - Themenfindung und Formulierung der Forschungsfrage
 - Methodengestaltung
 - Datengewinnung bzw. -sammlung
 - Datenanalyse und -interpretation
 - Veröffentlichung der Ergebnisse ⁴
 - Project Governance (Steuerung, Verwaltung und Begleitung)
7. Wo sind die Aufgabenstellungen und Ziele des Projektes veröffentlicht? Bitte formulieren Sie diese allgemein verständlich.
8. Welche Rollen und dazugehörigen Aufgaben gibt es im Projekt und wo sind diese beschrieben?
9. Wo werden Daten und Metadaten öffentlich zugänglich gemacht? ⁵ Wenn rechtliche oder forschungsethische Argumente dagegen sprechen, führen Sie diese bitte kurz aus.
- 10./11. Wo werden die Ergebnisse in einem open-access ⁶ Format veröffentlicht, sodass sie auffindbar, weiterverwendbar, nachvollziehbar und transparent sind? ⁷ Wenn rechtliche oder forschungsethische Argumente dagegen sprechen, führen Sie diese bitte kurz aus. Diese Frage entspricht den Kriterien 10 und 11.
12. Wie werden die verschiedenen Interessensgruppen im Projekt entsprechend angepasst angesprochen?
13. Wie können die Citizen Scientists die Projektleitung kontaktieren und Feedback geben und wo finden sie diese Information? (z.B.: E-Mail, Adresse, Kontaktformular)
14. In welcher Form erhalten Citizen Scientists Rückmeldung über die Ergebnisse und den Verlauf des Projektes? (z.B. Newsletter, Blog, Info-Veranstaltung, wissenschaftliche Publikation) ⁸

15. In welcher Form werden die Ergebnisse der Öffentlichkeit präsentiert?
16. Gibt es mögliche Interessenkonflikte in Bezug auf die Forschungsziele und falls ja, wo werden diese offengelegt? ⁹
17. Bitte reflektieren Sie die zentrale Methode Ihres Projektes aus ethischer Sicht. Wo können Citizen Scientists diese Reflektion einfach auffindbar und allgemein verständlich finden? ¹⁰
18. Wie sind die gewählten Methoden und Inhalte des Projektes möglichst inklusiv gestaltet? Bitte geben Sie kurz die Gründe an, falls die Methoden und Inhalte nicht oder nur teilweise inklusiv gestaltet werden können. ¹¹
19. Wo werden allgemeinverständliche Informationen zum Umgang mit Forschungsdaten im Projekt veröffentlicht, die vor einer eventuellen Mitarbeit eingesehen werden können? Dies beinhaltet auch die Veröffentlichung der Forschungsdaten gemäß Kriterium 9. ¹²
20. In welcher sinnvollen und angemessenen Art und Weise finden die Citizen Scientists bei der Darstellung der Projektergebnisse Anerkennung? ¹³
21. Hat das Projekt einen Datenmanagementplan? ¹⁴

FAQs

¹ Was bedeutet in den Ausschlusskriterien “ausschließlich Fragen zu...”?

Diese Frage betrifft vor allem klassische Meinungsumfragen. In Citizen Science Projekten können auch Meinungsumfragen durchgeführt werden, diese sollten aber nicht die alleinige Beteiligungsform für Teilnehmer*innen sein.

² Was bedeutet in den Ausschlusskriterien “passiv Ressourcen zur Verfügung stellen”?

Damit sind z.B. die Zurverfügungstellung von Rechenkapazität von Computern oder Smartphones, das einmalige Anbringen eines Sensors ohne weitere Aufgaben, wenn Personen nur ihr Grundstück für Forschungszwecke zur Verfügung stellen oder ähnliches gemeint. Diese Art von Projekten bietet keine genügende Einbindung in wissenschaftliche Projekte.

³ Was wird unter dem Kriterium 1 verstanden?

Ein Projekt muss entweder eine Fragestellung, eine Hypothese oder ein Ziel haben, das verfolgt wird. Dies hängt in den meisten Fällen vom wissenschaftlichen Hintergrund des Projektes ab, kann aber auch innerhalb einer Disziplin unterschiedlich sein (z.B. wird ein Biodiversitätsmonitoring oft keine Fragestellung besitzen, sondern eher ein Ziel, nämlich die Biodiversität in einem bestimmten Gebiet zu erfassen).

⁴ Was bedeutet in Kriterium 6 die “Veröffentlichung der Ergebnisse”?

Mit Veröffentlichung der Ergebnisse ist eine aktive Beteiligung am Verfassen dieser Veröffentlichung gemeint. Die Veröffentlichung kann ein Bericht, eine wissenschaftliche Publikation oder Ähnliches sein. Das Teilen von Ergebnissen in den sozialen Medien zählt nicht als aktive Beteiligung bei der Veröffentlichung der Ergebnisse.

⁵ Was bedeutet in Kriterium 9 “öffentlich zugänglich”? Was ist mit “Daten und Metadaten” gemeint?

Öffentlich zugänglich bedeutet, dass die Daten und Metadaten auf einem öffentlichen Repository jederzeit von jedem gratis herunterladbar sind. Das Repository kann an einer Institution (z.B. Universität) liegen oder auch auf der Projektseite zu finden sein.

Mit "Daten und Metadaten" sind die im Projekt gesammelten bzw. erzeugten Daten (z.B. Verbreitung von Organismen, digitalisierte Transkriptionen und ihre Interpretationen, gefährliche Straßenkreuzungen), sowie eine Beschreibung dieser Daten (z.B. wo wurden diese Daten gesammelt, wer hat die Daten erzeugt, in welchem Kontext wurden die Daten gesammelt/erzeugt) gemeint. Eine zusammenfassende Darstellung der Daten in Grafiken oder Karten ist hier nicht gemeint. Die Daten müssen so zur Verfügung gestellt werden, dass damit auch weiter gearbeitet und z.B. weitere Analysen gemacht werden können.

⁶ Was bedeutet in Kriterium 10 "open-access"?

Open Access bezeichnet den freien und kostenlosen Zugang zu wissenschaftlichen Publikationen im Internet.

⁷ Was bedeutet in Kriterium 11 "auffindbar, weiterverwendbar, nachvollziehbar und transparent"?

Diese Anforderungen zielen darauf ab, die Qualität und Integrität der Forschung zu verbessern sowie den wissenschaftlichen Fortschritt zu beschleunigen. Auffindbarkeit bedeutet, dass Ergebnisse leicht in anerkannten Fachzeitschriften, Open-Access-Repositorien oder wissenschaftlichen Datenbanken zu finden sind, oft unterstützt durch die Verwendung von Digital Object Identifiers (DOIs).

Wiederverwendbarkeit wird durch detaillierte Methodenbeschreibungen, Bereitstellung von Rohdaten und Analyseskripten sowie klare Lizenzierungen für die Nachnutzung ermöglicht.

Nachvollziehbarkeit erfordert eine vollständige Dokumentation des Forschungsprozesses, einschließlich der Offenlegung von Annahmen und Einschränkungen, sowie die Bereitstellung von Zusatzmaterialien. Transparenz wird durch die Offenlegung von Finanzierungsquellen, möglichen Interessenkonflikten und eine klare Darstellung der Forschungsfrage und Hypothesen erreicht.

Zudem ist die vollständige Berichterstattung, auch über negative oder unerwartete Ergebnisse, ein wichtiger Aspekt der Transparenz. Diese Prinzipien ermöglichen es anderen Forschern, die Ergebnisse zu überprüfen, zu reproduzieren und für weiterführende Forschung zu nutzen. Durch die Umsetzung dieser Prinzipien wird nicht nur die Qualität einzelner Forschungsarbeiten verbessert, sondern auch die Effizienz und Effektivität des gesamten wissenschaftlichen Ökosystems gesteigert.

Mehr Informationen dazu finden Sie unter: <https://doaj.org/> oder <https://sparcopen.org/our-work/howopenisit/>.

⁸ Wie unterscheiden sich Kriterium 14 und 15 voneinander?

Bitte geben Sie bei Frage 14 die Kanäle an, unter denen Sie Ihren Citizen Scientists Rückmeldungen zum Verlauf des Projektes und den Ergebnissen schicken. Dies können z.B. Newsletter, Blogs, Veranstaltungen oder Ähnliches sein.

Bei Frage 15 geben Sie bitte an, wie Sie Ihre Ergebnisse an die Öffentlichkeit kommunizieren, also an Personen, welche keine Citizen Scientists in Ihrem Projekt sind.

⁹ Was ist unter Kriterium 16 zu verstehen und wie soll ich die dazugehörige Frage ausfüllen?

Ein Interessenkonflikt besteht, wenn die objektive Forschung im Citizen Science Projekt durch andere Interessen (Firmenziele, Vereinsziele, persönliche Interessen, etc.) beeinflusst wird. Sollten mögliche Interessenskonflikte bestehen, dann müssen diese offen und transparent in einer Art und Weise kommuniziert werden, damit die Citizen Scientists im Projekt diese leicht finden und verstehen können.

¹⁰ Welche Angaben sollen unter Kriterium 17 gemacht werden?

Die zentralen Methoden können Technologien, Software, Tools, Einbindungsformen, Datenerhebungsmethoden etc. sein.

¹¹ Welche Angaben sollen unter Kriterium 18 gemacht werden?

Aus nachvollziehbaren Gründen kann nicht jedes Projekt alle Menschen einbinden. Dies ist zur Erfüllung dieses Kriteriums auch nicht erforderlich. Wenn gewisse Methoden nicht inklusiv gestaltet werden können, müssen die Gründe beschrieben werden. Inklusive Methoden und Inhalte sprechen alle Menschen an und alle Menschen fühlen sich eingeschlossen. Inklusive Methoden und Inhalte sind für alle verständlich. Alle Menschen können mitmachen und entscheiden.

¹² Was ist bei Kriterium 19 mit "Forschungsdaten" gemeint?

Forschungsdaten sind digitale oder analoge Daten, die im Rahmen wissenschaftlicher Tätigkeiten entstehen, verwendet oder als Ergebnis produziert werden. Sie umfassen eine breite Palette von Informationen, darunter Messdaten und Laborwerte, audiovisuelle Informationen, Texte und Surveydaten, Beobachtungsdaten, Experimentelle Ergebnisse uvm.

Es ist wichtig zu beachten, dass die Definition von Forschungsdaten je nach Fachgebiet und Forschungsprojekt variieren kann.

Mit Forschungsdaten sind i.d.R. nicht die personenbezogenen Daten gemeint, deren Handhabung bereits durch rechtliche Bestimmungen (z.B. Datenschutzgrundverordnung) geregelt ist.

¹³ Was ist bei Kriterium 19 eine “sinnvolle und angemessene Anerkennung” ?

Eine sinnvolle Weise der Anerkennung kann nicht allgemein beschrieben werden, da diese immer projektspezifisch ist.

¹⁴ Welche Fragen muss ich in einem Datenmanagementplan berücksichtigen?

Fragen, die Sie sich im Zusammenhang mit einem Datenmanagementplan stellen müssen, sind folgende:

- Wer wird für das Datenmanagement im Rahmen des Projektes zuständig sein?
- Welche Daten und Datenmengen werden im Rahmen des Projektes wie gesammelt bzw. produziert ?
- Wie werden die Daten dokumentiert?
- Welche Methoden der Qualitätssicherung kommen bei der Speicherung und Dokumentierung der Daten zur Anwendung?
- Wie werden die Daten im Rahmen des Projektes gespeichert und gesichert?
- Wie ist der Zugang zu den Daten geregelt?
- Welche rechtlichen Aspekte sind beim Datenzugängen zu beachten (z.B. Nutzungslizenzen wie Creative Commons License)?
- Sollen die Daten langfristig archiviert werden? Falls ja, in welchem System sollen die Daten langfristig auffindbar und zugänglich sein (z.B. Repositoryum)?
- Welche ethischen Aspekte sind bei der Datenspeicherung und dem Datenzugang zu beachten?

Weitere Informationen zur Erstellung von Datenmanagementplänen finden Sie unter anderem hier:

<https://datamanagement.univie.ac.at/fdm-archiv/datenmanagementplaene/>